

МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД ЛЕКСИКОЙ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Хамиталиева Камола Ахроржон кизи

Тошматова Наргис Рахмоновна

Расулова Шахло Латифжонкизи

Мирзаюнусова З.И.

Научный руководитель:

Ст.преподаватель КГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416766>

Аннотация. В статье представлены современные методики обучения лексике русского языка на занятиях со студентами-инофонами. Авторы отмечают, что современные педагоги придерживаются принципа коммуникативной направленности обучения, при этом коммуникативность должна просматриваться на каждом этапе обучения и при всех видах деятельности. Исследователи указывают, что на сегодняшний день существует большое количество методических рекомендаций, раскрывающих современные педагогические технологии в практике преподавания русского языка студентам-инофонам. Предварительная работа над лексикой является необходимым звеном для дальнейшего восприятия текста, для диалогической работы. Вместе с тем, по мнению авторов, данный вид деятельности является одним сложнейших в системе обучения в связи с постоянным пополнением и обогащением словаря русского языка.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика преподавания, лексика, словарная работа, семантика, морфология, средства наглядности, коммуникативная направленность, речевые навыки, монологическое и диалогическое высказывание.

Изучение русского языка весьма длительный и сложный процесс. Вместе с тем, овладение иностранным языком всегда зависит от индивидуальных особенностей студента. По нашему мнению, преподавая русский язык как иностранный необходимо иметь дидактический материал и систему его предъявления и закрепления.

Основываясь на том, что ведущим принципом обучения русскому языку как иностранному является его коммуникативная направленность, стоит отметить, что и словарная лексическая работа напрямую соотносится с другими разделами языка, такими как фонетика, грамматика. Предварительная работа над лексикой является

необходимым звеном для дальнейшего восприятия текста, для диалогической работы [1,2,3].

Принципа коммуникативной направленности обучения русскому языку как иностранному придерживаются современные педагоги, при этом коммуникативность просматривается на каждом этапе обучения и при всех видах деятельности. На сегодняшний день существует большое количество методических рекомендаций, раскрывающих современные педагогические технологии в практике преподавания русского языка иностранцам.

В частности, хотелось бы остановиться на новых видах деятельности при работе над лексикой, словарной работе. Данный вид деятельности является одним из сложнейших в системе обучения в связи с постоянным пополнением и обогащением словаря русского языка.

Работа над лексической базой не должна сводиться к простому заучиванию новых слов, ее необходимо строить с опорой на уже имеющийся багаж и установлению среди слов семантических, морфологических связей.

Чтобы активно использовать накопленный банк новых слов необходимо проведение специальных коммуникативных тренировок, которые должны включать введение, знакомство с лексикой, а также ее закрепление в определенных ситуациях, в смысловом целом.

Преподаватель дает словарь, в котором, например, даны существительные студент, институт, факультет, и глагол учиться, при этом студенты не зазубривают эти отдельные слова, а воспринимают и запоминают их в конкретной фразе:

Я студент педагогического института. Я учусь на факультете русского языка и литературы. Слова являются наполнением конкретных конструкций, конкретной грамматики, то есть участвуют в создании типового предложения, что диктуется требованием коммуникативной направленности обучения.

Для эффективного усвоения русского языка, на наш взгляд, необходимо не только заучивать новые слова, но и понимать их значение, их сочетаемость в текстах другими частями речи, знать их грамматические формы. Достижению этой цели способствует использование разнообразных средств наглядности. Это могут быть схемы, таблицы, плакаты, изображения, которые позволяют представить значение слов в максимально сжатом виде, схематично, что способствует их быстрому

запоминанию, например: кафедра, кабинет, самостоятельная работа, реферат и другие.

Предъявление на занятии русского языка как иностранного различных изображений, передающих действие (слушать, пересказывать, учить наизусть, выписывать) также способствует более быстрому усвоению глаголов, помогает продуцировать высказывание.

С целью последующего закрепления изученного материала, на наш взгляд, следует использовать вопросно-ответную форму, сначала отвечая на вопросы преподавателя, а затем и самостоятельно строить диалоги.

Например:

- Какая следующая пара?
- Современный русский язык.
- Давайте я проверю домашнее задание.
- Мне трудно запомнить окончания прилагательных.

После этого следует предложить задания: «Вы на уроке русского языка, составьте вопросы по теме» и т.п. Однако, представить семантическое значение слов спомощью зрительной наглядности не всегда возможно. В этом случае следует прибегнуть к переводу данных слов на второй язык.

Следующим способом, позволяющим передать семантику слова, является подбор синонимов и антонимов к данной лексеме.

Задание 1. Допишите антонимы.

Тема: актуальная или _____ ;

Задание: сложное _____ или _____ ;

Лекция: монотонная или _____ ; .

Задание 2. Подберите синонимы.

Друг –

Родина –

Работа –

Волнение –

Чувствительный –. И другие задания.

Использование различных ситуативных задач, игровых процедур, разыгрывание диалогов также способствует повторению и закреплению лексического материала. Например, студентам всегда интересно инсценировать диалоги, в которых один студент выступает в роли учителя, а другой – ученика.

С целью закрепления изученного материала и для тренировки его употребления в речи, студентам предлагаются различные ситуативные задачи, по которым они должны составить подобные диалоги.

Таким образом, знания и навыки в области лексики изучаемого языка являются той основой, на которой формируется умение и готовность к коммуникации. Речевые навыки появляются в результате интенсивных тренировок на занятиях и дома, самостоятельно, а впоследствии и в условиях естественного общения в языковой среде.

Использованная литература:

1. Аркадьева Э.В. Горбаневская Г.В., Кирсанова Н.Д. Лексика в практическом курсе русского языка // Живая методика: для преподавателя русского языка как иностранного. М. : Рус. язык. Курсы, 2005. С. 180–246.
2. Азарина Л. Е. Игры на уроках РКИ // Вестник ЦМО МГУ. 2009. № 3. С. 102–109.
3. Mirzayunusova, Z. I. (2022). Organization of Extracurricular Activities in the Conditions of Russian as a Foreign Language. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(11), 283-289.
4. Ibragimovna, M. Z. (2022). TRANSFER OF PHRASEOLOGICAL UNITS DURING TRANSLATION. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(3), 151-153.
5. Mirzayunusova, Z. I. (2022). Methods of Teaching Dialogic Speech to Students in Uzbek Schools. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(11), 112-115.
6. Половина, Л. (2023). Изучение русского языка как иностранного при помощи игр. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 493-497.
7. Polovina, L. V. (2023). STUDYING THE VOCABULARY OF THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE OF THE XX AND XXI CENTURIES IN THE NATIONAL AUDIENCE. Open Access Repository, 4(03), 220-226.
8. Kakharova, N. N. (2022). Features of word formation of significant parts of speech in the Russian language. In НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА (pp. 100-102).
9. Nuridinovna, K. N. (2022). Features of Word Formation of Various Parts of Speech in Modern Russian. Central Asian journal of social sciences and history, 3(11), 155-159.

10. Kakharova, N. N. (2021). Semantic and structural features of the lexical and semantic field of beauty in the russian language. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 802-807.
11. Махмудова, Л. Т. (2022). ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ. In *Новые решения в образовании в эпоху перемен* (pp. 38-42).